

DOI:10.5281/zenodo.6641794

CZU: 343.541:327.54

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Мариана ТОМА

*Кафедра Уголовного Права,
Черновицкий Национальный Университет
имени Юрия Федьковича, г. Черновцы, Украина,
кандидат юридических наук, ассистент*

The term „sexual violence” refers to acts of a sexual nature committed with the use of force or coercion, which can take the form of threats of violence, pressure, imprisonment, psychological violence or abuse of power against a person (man, woman, boy or girl).

Coercion is also the use of a coercive environment / environment or the victim's inability to give informed consent. Such acts are rarely carried out in isolation. They are usually part of a common scenario of abuse and violence, which includes murder, child recruitment, property destruction and looting. Sexual violence can be used as a reprisal, intimidation, or as a means of torture. It can also be used systematically as a method of warfare aimed at destroying the very fabric of society.

Armed conflicts and other situations of violence affect women, men, girls and boys in different ways. Some people are more at risk of sexual abuse than others. These include, inter alia, internally displaced persons, migrants, widows, women heads of households, persons deprived of their liberty, persons associated with armed forces or groups, and members of certain ethnic groups.

Keywords: violent actions; sexual violence; coercion; warning.

Сексуальное насилие существует во всем мире. Хотя в большинстве стран а именно мусульманских, проводилось и приводится мало научных исследований по этой проблеме, имеются данные о том, что в некоторых странах каждая четвертая женщина подвергается сексуальному насилию со стороны интимного партнера (1/3), а до каждая 1-я из 3-х девушек подростков сообщают, что их первый сексуальный опыт был насильственным.

Сексуальное насилие оказывает большое влияние на физическое и психическое здоровье потерпевших. Кроме того, что оно причиняет физическую травму, оно повышает риск получить ряд сексуальных и репродуктивных проблем, причем последствия для здоровья могут возникать как непосредственно после совершения акта, так и спустя много лет.

Насильственные действия сексуального характера могут

преследовать цель - получение сексуального удовлетворения, хотя часто его истинной целью является демонстрация силы и господства над жертвой. Часто мужчины, принуждающие жену к сексуальному акту, полагают, что их действия законны, так как они женаты на этой женщине.

Изнасилование женщин и мужчин часто применяется как «оружие» во время войны, в качестве символического действия, когда женщин врага покоряют и унижают, а бойцов-мужчин захватывают в плен.

На протяжении всей мировой истории сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов было распространено и часто рассматривалось как неизбежное последствие войны. Это ужасное явление, существующее и сегодня – с катастрофическими последствиями для его жертв – женщин, мужчин, мальчиков и девочек, а также для их семей и целых сообществ. Кроме того, потерпевшие часто не заявляют об этих преступлениях, и их количество и последствия часто недооцениваются. Гуманитарная помощь, направленная на удовлетворение различных потребностей пострадавших, не предоставляется в достаточном объеме.

Нарушение прав женщин в условиях вооруженного конфликта, в частности, совершение сексуального насилия, является нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права и международного права защиты прав человека. Следовательно, государства должны принимать эффективные меры предупреждения и реагирования на такие преступления.

Необходимость запретить насильственные действия сексуального характера во время вооруженных конфликтов и наказание за него обсуждается еще с XIV века, а с XIX века в военных кодексах и международных договорах закрепляется ответственность за преступление изнасилования. Однако только в конце XX века акты сексуального насилия стали признавать военными преступлениями и преступлениями против человечности, а не случайными актами насилия, совершаемыми отдельными лицами.

Тема гендерного равенства в последние десятилетия постоянно находится в поле зрения мировой общественности. За это время был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере защиты прав женщин, а XX-XXI век стал эпохой установления гендерного равенства мужчин и женщин, целью утверждения основ гендерного равновесия и гендерной демократии.

Украина была в первой пятерке стран мира, которая внесла в основной закон а именно в Конституцию самостоятельную норму, что

закрепило равенство прав женщины и мужчины. Также Украина подписала ряд международных документов, касающихся вопроса гендерного равенства, в частности: Всеобщая декларация прав человека, 1948 г.; Международный пакт об общественных и политических правах, 1966 г.; Устав Организации Объединенных Наций, 1945; Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, 1967; Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, 1949; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 1979 г.; Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 г. и другие.

Но, к сожалению, ни один из вышеуказанных документов и нормативных актов Украины в том числе и Уголовный Кодекс не рассматривал насилие с позиции гендерного неравенства и не связывал его с вооруженным конфликтом, хотя во время военных действий совершались и продолжают совершаться одни из самых ужасных преступлений в истории человечества. Именно после отчетов французской комиссии, созданной в 1914 году, в которых говорилось о значительном количестве совершаемых изнасилований на оккупированных территориях во время Первой мировой войны [1], и совершенных изнасилований, принудительных стерилизаций, экспериментов с репродуктивными органами на оккупированных территориях и в концентрационных лагерях в течение Второй мировой войны [2], в 1949 году была принята IV Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. Были сформированы Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Однако, несмотря на данные трибуналы, уже в 1971 году в Бангладеш во время вооруженного конфликта пакистанские солдаты изнасиловали более 200 тыс. женщин [3].

Международный трибунал по бывшей Югославии был первым международным трибуналом, где изнасилование определяли как форму пыток, а сексуальное рабство – как преступление против человечности [4]. Количество женщин, подвергшихся сексуальному насилию во время конфликта в Хорватии и Боснии и Герцеговине за период с 1992 по 1995 год примерно 20–40 тыс., насилие было неотъемлемым компонентом этнических чисток [5].

Мишенью сегодняшних вооруженных конфликтов все чаще становятся гражданские, страдающие чрезвычайным насилием. Гражданское население оказывается среди агрессивных действий на линии фронта затяжных конфликтов в таких странах как Афганистан, Централь-

Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Ирак, Мали, Южный Судан и Сирия, в том числе и оккупированные территории Украины, где тысячи людей подвергаются одной из самых грубых форм враждебных действий: сексуального насилия, связанного с вооруженным конфликтом.

Под сексуальным насилием, связанным с конфликтом, часто подразумевают изнасилование женщин и девушек в военное время. Однако, как определено в Римском Уставе Международного Уголовного Суда, это многогранное явление и наряду с изнасилованием охватывает сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительную беременность, принудительные аборты, насильственную стерилизацию, принудительный брак и любые другие формы сексуального насилия подобной тяжести. Хотя женщины и девушки действительно становятся главными мишенями сексуального насилия, связанного с конфликтом, оно также стратегически применяется и против мужчин и парней, часто с целью уничтожения целых общин из-за разрушения социальной ткани.

Похищение также являются частыми формами гендерно-обусловленного насилия в районах, где имеют места конфликты. Женщины и девушки из гражданского населения похищаются вооруженными группами или повстанческими силами, и доставляются в места дислокации вооруженных групп для «оказания» как сексуальных, так и бытовых услуг.

Преобладает безнаказанность за случаи сексуального насилия, а также и другие нарушения прав человека, совершенных в контексте конфликта на оккупированных территориях Украине. Это частично связано с тем, что конфликт до сих пор продолжается, а значительная часть территории остается под контролем вооруженных групп, без присмотра со стороны каких-либо государственных органов.

Жертвы, проживающие на территории, контролируемой вооруженными группами, не имеют доступ к правосудию. Люди, пережившие насилие не готовы сообщать о случаях насилия из-за опасений относительно мести. Организации, предоставляющие услуги таким людям на территории, контролируемой правительством, подтверждают, что жертвы сексуального насилия с территории, находящейся под контролем вооруженных групп, раскрывают детали случившегося с ними, поскольку не верят, что преступников когда-нибудь привлекут к ответственности [6]

Что касается противодействия этим преступлениям, то защита гражданских от сексуального насилия, связанного с вооруженным конфликтом, – это комплексный вопрос, требующий взаимодействия военных, полиции и гражданских участников процесса, иначе он не будет

действенным. Каждый из элементов играет в борьбе против сексуального насилия во время конфликта свою важную и уникальную роль, которую должны хорошо понимать все. Военные в этом играют жизненно важную роль, потому что у них есть опыт усиления безопасности и обязанность защищать. В доктрине НАТО отмечается, что защита от физического насилия касается всех основных задач, что означает, что противодействие сексуальному насилию, связанному с конфликтом, должно приниматься во внимание во время всех операций, и командование несет ответственность за ее рассмотрение вместе с другими потенциальными угрозами. при планировании и выполнении операций.

Применение военных действий для предотвращения и реагирования на сексуальное насилие во время конфликта должно основываться на серьезном понимании контекста и тщательном анализе действующих лиц и угроз, которые должны быть достигнуты при планировании и выполнении операций. В рамках такого анализа необходимо оценить взаимоотношения между угрозами безопасности и уязвимым населением. Для того чтобы разобраться в этих отношениях, в анализ обстановки должны быть включены следующие вопросы: Кто совершает насилие? Против кого насилие направлено? Как и когда действует агент угрозы? Что потенциальному исполнителю необходимо для совершения насилия (силы и средства)? Зачем насилие совершается? Какие механизмы защиты уже применяет гражданское население? Какие сторонние участники защиты присутствуют, как они должны присоединиться к этому?

Необходимо подчеркивать особую роль, которую военные играют, и ответственность, которую они несут по предотвращению и реагированию на сексуальное насилие, связанное с конфликтом. Это означает, что военный персонал должен систематически готовиться к борьбе против сексуального насилия, связанного с конфликтом, во время выполнения основных военных задач.

Крайне важно обеспечить действенное право-применение и деятельность независимой судебной системы, готовой и способной привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности, серьезных нарушениях прав человека, в том числе сексуальном насилии, национальными судами.

Кроме этого, надлежащее документирование и расследование всех сообщений о сексуальном насилие и другие нарушения прав человека реабилитационных услуг лицам, пережившим насилие и привлечению преступников к ответственности, являются важными составляющими

права жертв на эффективное средство правовой защиты, соблюдение международных обязательств, создания культуры ответственности и верховенства права и содействие развитию прочного мира.

Нужно помнить о том, что существует много способов защитить гражданское население от физической расправы и иных угроз. При проведении операций военные силы играют важнейшую роль среди этих защитных механизмов, поскольку они укрепляют физическую безопасность населения в районах, затронутых вооруженным конфликтом. То, как они взаимодействуют в оперативной обстановке с другими участниками, мандат которых предусматривает защиту, принципиально важно, и необходимо понимать ключевую и важнейшую роль и обязанности военных в этой мозаике ответных мер.

Во время операций надо строить и укреплять мосты между всеми участниками, мандат которых предусматривает защиту, с тем чтобы комплексно решать проблему сексуального насилия в условиях конфликта и многочисленных последствий этой проблемы, потому что каждый участник играет конкретную и уникальную роль с точки зрения предотвращения и реагирования. Если не подходить к проблеме комплексно, необходимая система действий по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта и реагирования на него будет нарушена, в результате чего зачастую операции не удастся должным образом защитить гражданское население от физического насилия. Это означает, что в условиях вооруженных конфликтов военные должны в большей мере координировать работу с внешними структурами, такими как международные организации, неправительственные организации и гражданское общество.

Ссылки:

1. Documents Relatifs À La Guerre 1914-1915. Rapports Et Procès-Verbaux D'enquête De La Commission Instituée En Vue De Constater Les Actes Commis Par L'ennemi En Violation Du Droit Des Gens (Décret Du 23 September 1914). Paris, 1915. T. I. P. 8. [Доступ: 31.01.2021] Доступно: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529550c/>
2. HENRY, N. War and Rape. Law, memory and justice. London, New York, 2011. 168 pp.
3. ERIKSSON, M. Defining Rape: Emerging Obligations for States under International Law? – Leiden, 2011. – 624 pp.

4. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Crimes of Sexual Violence. [Доступ: 31.01.2021] Доступно: <http://www.icty.org/en/in-focus/crimes-sexual-violence>

5. UN Women. Protecting witnesses of wartime rape in Bosnia and Herzegovina. November 19, 2012. [Доступ: 31.01.2021] Доступно: <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/prosecution-of-wartime-sexualized-violence-at-the-court-of-bosnia-and-herzegovina-what-happened-to-the-interest-of-justice/Prosecution-of-wartime-sexualized-violence-1.pdf>

6. Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, в Україні 14 березня 2014 р. – 31 січня 2017 р.» [Доступ: 31.01.2021] Доступно: <https://jfp.org.ua/system/reports/files/98/uk/UA>

